

ХАРАКТЕР ХИМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМАХ $\text{Bi}_2\text{Se}_3\text{-ErSe}$ и $\text{Bi}_2\text{Se}_3\text{-Er}_2\text{Se}_3$

Мамедова С.Г.

*Бакинский государственный университет
кандидат химических наук, доцент*

Садыгов Ф.М.

*Бакинский государственный университет
доктор химических наук, профессор*

Джафарова Е.К.

*Бакинский государственный университет
кандидат химических наук, доцент*

Маммадова С.О.

*Бакинский государственный университет
научный сотрудник*

Исмаилов З.И.

*Бакинский государственный университет
кандидат технических наук, доцент*

CHARACTER OF CHEMICAL INTERACTION IN $\text{Bi}_2\text{Se}_3\text{-ErSe}$ AND $\text{Bi}_2\text{Se}_3\text{-Er}_2\text{Se}_3$ SYSTEMS

Mammadova S.

*Baku State University
candidate of chemical sciences, associate professor*

Sadigov F.

*Baku State University
doctor of chemical sciences, professor*

Jafarov Y.

*Baku State University
candidate of chemical sciences, associate professor*

Mammadova S.

research assistant

Ismailov Z.

*Baku State University
candidate of technical sciences, associate professor*

Аннотация

Методами физико-химического анализа исследовано системы $\text{Bi}_2\text{Se}_3\text{-ErSe}$ и $\text{Bi}_2\text{Se}_3\text{-Er}_2\text{Se}_3$, которые являются квазибинарными сечениями тройной системы Er-Bi-Se. Установлено, что в системе $\text{Bi}_2\text{Se}_3\text{-Er}_2\text{Se}_3$ образуется тройное соединение состава ErBiSe_3 . Соединение ErBiSe_3 , кристаллизуется в ромбической сингонии типа стибнита: $a=11,25$, $b=11,66$, $c=3,76$ Å; Растворимость Er_2Se_3 (ErSe) со стороны Bi_2Se_3 составляет 5,3 мол% при 300 К соответственно.

Abstract

The systems $\text{Bi}_2\text{Se}_3\text{-ErSe}$ and $\text{Bi}_2\text{Se}_3\text{-Er}_2\text{Se}_3$, which are quasibinary sections of the ternary system Er-Bi-Se, have been investigated by the methods of physical and chemical analysis. It is established that in the $\text{Bi}_2\text{Se}_3\text{-Er}_2\text{Se}_3$ system, a triple compound of the composition ErBiSe_3 is formed. Compound ErBiSe_3 , crystallized in rhombic syngony of stibnite type: $a=11.25$, $b=11.66$, $c=3.76$ Å; The solubility of Er_2Se_3 (ErSe) from Bi_2Se_3 is 5,3 mol% at 300 K, respectively.

Ключевые слова: система, анализ, кристаллизация, фаза, диаграмма, температура.

Keywords: system, analysis, crystallization, phase, diagram, temperature.

Цель исследования

Целью настоящей работы является изучение характера химического взаимодействия компонентов в тройной системе Er-Bi-Se.

Введение

Современные научно-технический прогресс, включая освоение космоса, неразрывно связан с развитием полупроводниковой техники [1-4]. Бурное развитие последней явилось основным стиму-

лом поиска сложных полупроводниковых материалов. Однако, растущая потребность полупроводниковой техники в материалах пока полностью не удовлетворяется в связи с отсутствием материалов, обладающих разным сочетанием оптических, магнитных и электрофизических свойств.

Халькогениды висмута состава Bi_2X_3 (X –Se, Te) и твердые растворы на их основе используются в качестве термоэлектрического материала при из-

готовлении n-ветвей термоэлектрических приборов. Халькогениды редкоземельных элементов и сплавы на их основе относятся к перспективным соединениям для разработки терм материалов [5-8]. Поэтому получение новых материалов на их основе является актуальной задачей.

Экспериментальная часть.

Для синтеза образцов использовали эрбий марки ЭрМ-0, висмут марки (В-4) и селен (В-4). Режим синтеза подбирали исходя из физико-химических свойств элементарных компонентов, бинарных соединений (ErSe , Er_2Se_3 и Bi_2Se_3) и предварительных ДТА данных тройных систем.

Сплавы получали непосредственным сплавлением компонентов в вакуированных кварцевых ампулах при 1200 К с последующим медленным охлаждением при выключенной печи.

Образцы с содержанием 65 мол% ErSe (Er_2Se_3) и выше получены в виде спека. Их повторно измельчали и превращали в таблетки. Сплавы с содержанием ниже 65 мол% компактные, темно-серого цвета с металлическим блеском.

Для достижения гомогенности сплава после синтеза дополнительно отжигали при температурах на 50-100 К ниже солидуса в течение 250 г. Полученные образцы подвергали детальному физико-химическому исследованию. Запись кривых нагрева и охлаждения сплавов осуществляли на Термоксан, РФА проводили на рентгенодифрактометре. CuK_α излучении, микротвердость образцов

измеряли на приборе ПМТ-3. Ликвидус высокотемпературной части диаграммы выполняли на ВДТА-8 м₂ в инертной атмосфере с использованием W-W/Re термопар. Скорость нагрева 40 град/мин. При исследовании микроструктуры сплавов использовали правитель состава 10 мл конц. H_2SO_4 + 5г $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ + 90мл H_2O , время травления 26 с.

МСА показывает, что сплавы системы Bi_2Se_3 - ErSe (Er_2Se_3), содержащие 97,66, 7,50 мол % ErSe и 97,50 мол % Er_2Se_3 состоят из одной, а остальные из двух фаз. Соединение Bi_2Se_3 плавится конгруэнтно, кристаллизуется в ромбоэдрической сингонии типа $\text{Bi}_2\text{Te}_2\text{S}$, относится к пр.гр. $\text{Pb}_{\text{nm}}\text{-D}_{2\text{h}}^{16}$, параметры решетки, $a=4,134$, $c=28,546$ А.

Bi_2Se_3 имеет ширину запрещенной зоны $\Delta E=0,35$ эВ, обладает электронной проводимостью, термо-Э.Д.С-100 мкВ/град., относится к низкоомным полупроводникам

Er_2Se_3 плавится конгруэнтно, относится к ромбической сингонии ($a=11,38$, $b=8,09$, $c=24,20$ А типа Se_2Se_3).

ErSe является примесным полупроводником с $\Delta E=1,22$ эВ, кристаллизуется в кубической решетке $a=9,546$ Å, имеет структуры типа NaCl.

Результаты и их обсуждение

На основании результатов, полученных вышеуказанными методами построены фазовые диаграммы систем Bi_2Se_3 - ErSe (Er_2Se_3).

Система Bi_2Se_3 - ErSe (рис. 1).

Рис.1 Фазовая диаграмма системы Bi_2Se_3 - ErSe

Как видно из рисунка, система квазибинарная простого эвтектического типа. Координаты эвтектики составляет 78 мол % ErSe обнаружены области твердых растворов до 3 мол % ErSe при 300 К.

Система Bi_2Se_3 - Er_2Se_3 (рис. 2) квазибинарная.

Рис.2 Фазовая диаграмма системы Bi_2Se_3 - Er_2Se_3

Установлено, что в системе при молекулярном соотношении исходных компонентов 1:1 образуется тройное соединение ErBiSe_3 по перитектической реакции при 1050 К:

Соединение ErBiSe_3 с α -твердым раствором на основе Bi_2Se_3 образует эвтектику, содержащую 15 мол% Er_2Se_3 , которая плавится при 1100К. Растворимость Er_2Se_3 в Bi_2Se_3 при 300 К составляет 5 мол%.

Индексированием рентгенограмм порошков ErBiSe_3 установлено, что соединение кристаллизуется в ромбической сингонии со структурой типа Sb_2S_3 . Параметры элементарной ячейки $a=11,25$, $b=11,66$, $c=3,76$ Å.

Выводы:

1. На основании результатов физико-химического анализа построены фазовые диаграммы систем Bi_2Se_3 - ErSe (Er_2Se_3).
2. Установлено, что в системе Bi_2Se_3 - Er_2Se_3 образуется тройное соединение состава ErBiSe_3 . Соединение ErBiSe_3 , кристаллизуется в ромбической сингонии типа стибнита: $a=11,25$, $b=11,66$, $c=3,76$ Å

Список литературы

1. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Справочник. Под ред. Лякишев П.П.М., Машиностроение. Т.3., 1997, 994 с.

2. Ярембаш Е.И., Елисеев А.А. Халькогениды редкоземельных элементов. М., Наука, 1975, 275 с.

3. Абрикосов Н.Х., Банкина В.Ф., Порецкая Я.В. Полупроводниковые халькогениды и сплавы на их основе. М., Наука, 1975, 220 с.

4. Aroubi D., Ganam F., Gerauth and mikrohardness studies of chalcogenids of arsenic, antimony and bismuth/ J. Mater. Sci. helt., 1988. V 7. N7, p 711-713.

5. Augustine S., Ampili S., Kang J.K., Mathai E. Structural electrical and optical properties of Bi_2Se_3 and $\text{Bi}_2\text{Se}_{(3-x)}\text{Te}_x$ thin films // Mater. Res. В.М.2005, v.40, p.1314-1320.

6. Щурова М.А., Андреев О.В., Кузнецова А.В., Электрофизические свойства сплавов Bi_2 - $x\text{Se}$ - SmSe как n-типа термоэлектрического преобразователя // Вестник Тюмен гос. Университет. Социально-экономические и правовые исследования, 2014, №5, с.113-121.

7. Eliana M.F. Vieira, Joana Figueirab, Ana L. Piresc, José Griloa, Manuel F. Silva, André M. Pereira, Luis M. Goncalves. Enhanced thermoelectric properties of Sb_2Te_3 and Bi_2Te_3 films for flexible thermal sensors // Journal of Alloys and Compounds. 2019. V.774. P.1102-1116.

8. Mammadova S. H., S. Fuad M., Mustafayeva K.Z., Ismailov Z.I. Pr_2Te_3 - Bi_2Te_3 System/ Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft 2022, №36, pp.4-6.